

1. TÍTULO

Entre a Sala de Aula e o Sofrimento Psíquico: Desafios da Saúde Mental em Escolas Estaduais de Campinas

2. IDENTIFICAÇÃO

Nome Completo	Kaíque Pissi Rossini
RA	12525184273
Curso	Educação Contemporânea com ênfase em Educação Socioemocional - SP
Tema	Desafios da Saúde Mental em Escolas de São Paulo: Fatores Impactantes e Possíveis Soluções
Unidade Curricular vinculada	Projeto Autoral

3. INTRODUÇÃO (DIAGNÓSTICO DO CONTEXTO E JUSTIFICATIVA)

A adolescência é uma fase marcada por intensas transformações biológicas, emocionais e sociais. Os adolescentes vivenciam um período de escolhas determinantes para o futuro, como a decisão sobre a carreira, a entrada na vida adulta e a construção de sua identidade. Essas mudanças, somadas às alterações hormonais e às pressões externas, podem desencadear instabilidades psicossociais que impactam o desempenho e o bem-estar emocional.

Nesse contexto, a cobrança familiar e escolar exerce papel central. Muitos jovens sentem-se pressionados a corresponder às expectativas dos pais, a não decepcioná-los, e a alcançar resultados acadêmicos expressivos. Segundo Alberto e Silva (2023), “as cobranças familiares e sociais influenciam diretamente a saúde psicoemocional dos jovens, gerando ansiedade e sentimento de insuficiência”. Em escolas de tempo integral e com currículo

técnico, como as PEIs, a carga horária extensa e a exigência por resultados em avaliações como o ENEM, o Provão Paulista, o SARESP e o SAEB intensificam esse quadro.

De acordo com Han (2017), a sociedade contemporânea, marcada pelo excesso de desempenho e a cultura da alta performance, tem produzido sujeitos exaustos e adoecidos emocionalmente — e esse cenário se reflete diretamente na escola. O sucesso passou a ser medido pelo acúmulo de conquistas, o que transforma o processo de aprendizagem em uma experiência muitas vezes angustiante.

Nos últimos anos, as escolas estaduais de Campinas têm enfrentado um aumento significativo de situações relacionadas à saúde mental dos estudantes, em especial casos de depressão, automutilação, transtornos alimentares, como bulimia, e até ideação suicida. Esses problemas se manifestam de forma preocupante no cotidiano escolar, interferindo não apenas na aprendizagem, mas também na convivência, na motivação e no desenvolvimento humano integral dos jovens.

Mesmo com a Lei nº 13.935/2019, que determina a obrigatoriedade de equipes multiprofissionais — compostas por psicólogos e assistentes sociais — nas redes públicas de educação básica, o Estado de São Paulo ainda não efetivou a contratação de assistentes sociais para atuarem nas escolas. Embora a rede estadual conte com psicólogas educacionais, o número de profissionais é insuficiente diante da alta demanda e da complexidade dos casos identificados, o que limita o alcance das ações de apoio à saúde mental.

Esse cenário evidencia a urgência de se discutir a saúde mental na escola, não apenas como uma questão clínica ou individual, mas como um desafio coletivo e educacional. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça a importância do desenvolvimento de competências socioemocionais, como empatia, autocuidado e resiliência, que só podem se concretizar em um ambiente escolar saudável. Além disso, políticas públicas recentes têm destacado a necessidade de fortalecer a rede de proteção à infância e à adolescência, mas ainda há um distanciamento entre o que é proposto e o que é efetivamente implementado.

Diante disso, investigar os fatores que impactam a saúde mental dos estudantes e propor soluções possíveis para esse contexto constitui uma oportunidade de intervenção que pode contribuir para tornar a escola um espaço mais acolhedor, preventivo e inclusivo, favorecendo a aprendizagem e o bem-estar de todos os envolvidos.

Diante desse cenário, o presente projeto de intervenção propõe estratégias de articulação entre a escola, a rede pública de saúde e as famílias, com o objetivo de fortalecer o cuidado psicossocial e promover o bem-estar emocional dos estudantes da rede estadual de Campinas.

4. OBJETIVOS

Objetivo geral

Analisar os desafios relacionados à saúde mental em uma escola públicas de Campinas e propor estratégias de intervenção que favoreçam o acompanhamento adequado dos estudantes da 3ª Série do Ensino Médio, por meio de parcerias entre escola, famílias e rede de apoio psicossocial.

Objetivos Específicos

- Mapear, junto à rede de atenção à saúde da família, os casos de alunos que necessitam de acompanhamento multiprofissional voltado à saúde mental.
- Estabelecer estratégias de encaminhamento que aproximem as famílias dos serviços de saúde, de forma mais direta e efetiva.
- Promover articulação entre escola, poder público, comunidade escolar, Conselho Tutelar e rede de saúde para construção de parcerias e programas de acolhimento contínuo.
- Incentivar práticas escolares que favoreçam o bem-estar emocional e a inclusão de estudantes em situação de vulnerabilidade socioemocional.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

A saúde mental dos estudantes tem se tornado uma preocupação cada vez maior nas escolas públicas brasileiras, especialmente diante do aumento dos casos de depressão, automutilação, transtornos alimentares e ideação suicida entre adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde (2020), o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, mas pode ser prevenido quando a escola e a comunidade escolar reconhecem precocemente os sinais de sofrimento e acionam as redes de apoio adequadas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1948), a saúde deve ser compreendida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doenças. Essa definição amplia o papel da escola, que deve ir além da formação cognitiva e assumir também a responsabilidade de promover o bem-estar emocional e o desenvolvimento integral dos alunos.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reforça essa visão ao incluir, entre suas competências gerais, o desenvolvimento da autogestão emocional, da empatia, da responsabilidade e da cooperação. Essas dimensões são fundamentais para uma educação voltada à cidadania e à convivência. No entanto, tais competências só podem ser desenvolvidas em ambientes que ofereçam acolhimento e segurança emocional, o que requer políticas públicas efetivas e a presença de profissionais qualificados nas escolas.

Loreto (2025), na unidade curricular: *Educar com propósito: conectando saúde mental, diversidade e aprendizagem*, destaca que a adolescência é um período de intensas transformações emocionais, neurológicas e sociais. Essa fase é marcada por vulnerabilidades que, se não acompanhadas adequadamente, podem evoluir para transtornos de humor, ansiedade e comportamentos autodestrutivos. A autora afirma que “a escola é um espaço estratégico de escuta e de construção de vínculos, capaz de contribuir para a prevenção de quadros de sofrimento psíquico” (LORETO, 2025, p. 18).

Pesquisas recentes, como as de Alberto e Silva (2023) e de *Juventude sob Pressão* (2024), indicam que a sobrecarga emocional e a cobrança familiar estão entre os principais fatores que influenciam a saúde psicoemocional dos jovens do ensino médio. A escola, portanto, precisa compreender essas pressões como parte do contexto de vida do estudante e adotar estratégias de acolhimento que considerem o indivíduo em sua totalidade.

Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), em seu artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à educação. Assim, garantir apoio emocional e psicológico aos adolescentes é também uma forma de efetivar o direito à saúde previsto na Constituição Federal de 1988, artigo 196, que afirma: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos”.

Dessa forma, a área da saúde pública assume papel essencial no acompanhamento desses jovens e de suas famílias, atuando em parceria com as escolas para promover ações preventivas, escuta ativa e encaminhamento adequado aos serviços de atenção psicossocial.

A neurociência também ajuda a compreender o comportamento dos adolescentes. Estudos mostram que o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e pelo controle emocional, ainda está em desenvolvimento nessa fase. Isso explica a impulsividade e a dificuldade em lidar com frustrações (CASEY; JONES; HARE, 2008). Essa imaturidade neurobiológica reforça a importância de um ambiente escolar que promova estratégias de regulação emocional e empatia, reduzindo a exposição dos jovens a fatores de risco.

O documento *Suicídio: saber, agir e prevenir* (BRASIL, 2020) enfatiza que o acolhimento e a comunicação aberta são fundamentais para evitar situações graves. Falar sobre saúde mental na escola, longe de incentivar comportamentos autolesivos, contribui para reduzir estigmas e criar espaços de confiança. O texto orienta que professores e gestores sejam capacitados para identificar sinais de alerta, ouvir sem julgamento e encaminhar os estudantes para os serviços especializados de saúde.

A Lei nº 14.819/2024, que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, propõe exatamente essa articulação entre educação, saúde e assistência social. Ela reforça a importância de ações intersetoriais voltadas à promoção da saúde mental e à prevenção do sofrimento psíquico. Essa legislação dá respaldo ao presente projeto de intervenção, que tem como objetivo fortalecer o vínculo entre escola, famílias e rede pública de saúde, com foco na escuta e no acolhimento dos estudantes.

Portanto, este projeto se fundamenta em três pilares teóricos principais:

1. A saúde mental como direito e dimensão essencial da aprendizagem integral (OMS, BNCC).
2. A escola como espaço de escuta, acolhimento e prevenção do sofrimento psíquico (LORETO, 2025; BRASIL, 2020).
3. A articulação intersetorial entre educação e saúde como caminho para a efetividade das ações preventivas (Lei nº 14.819/2024).

6. METODOLOGIA (PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO)

Local da Intervenção

A intervenção será realizada em uma Escola Estadual de Ensino Integral (PEI), localizada na região central do município de Campinas (SP). A unidade oferece Ensino Fundamental II e Ensino Médio, atendendo estudantes de diferentes realidades sociais e econômicas. O projeto será desenvolvido com uma turma da 3ª série do Ensino Médio, cujos alunos apresentam instabilidade emocional, ansiedade, medo do término da escola e incertezas quanto ao futuro acadêmico e profissional. Tais fatores se intensificam no período de avaliações finais e vestibulares, momento em que são frequentes relatos de tristeza, crises de choro e sintomas relacionados à saúde mental.

Público-alvo

O público-alvo direto da intervenção são os estudantes da 3ª série do Ensino Médio, com idades entre 16 e 18 anos. De forma indireta, o projeto também beneficiará professores, equipe gestora e famílias, que poderão compreender melhor os sinais de sofrimento emocional e as possibilidades de encaminhamento aos serviços especializados de saúde.

Considerando os desafios vivenciados pelos adolescentes da 3ª série do Ensino Médio, especialmente em escolas de tempo integral, este projeto busca responder às demandas relacionadas ao sofrimento emocional decorrente das pressões escolares e familiares. O plano de intervenção pretende criar espaços de diálogo, acolhimento e encaminhamento adequado, de modo que os jovens possam reconhecer e

compreender seus sentimentos diante das exigências da vida escolar e das expectativas externas.

Plano de Intervenção

O projeto será desenvolvido em **quatro etapas**, fundamentadas nos princípios das **Unidades Curriculares da Pós-Graduação em Socioemocional**, especialmente na UC3 — *Educar com propósito: conectando saúde mental, diversidade e aprendizagem* (Loreto, 2025).

Etapa 1 – Diagnóstico e sensibilização

- Aplicação de um breve questionário anônimo com os alunos para identificar sinais de estresse, ansiedade e preocupações com o futuro.
- Reunião com a equipe gestora e professores para apresentar o objetivo da ação e discutir estratégias de apoio emocional.

Etapa 2 – Parcerias e articulação com a rede de apoio

- Contato com o setor público de saúde (Unidades Básicas de Saúde e CAPS) para propor parceria no acompanhamento dos estudantes identificados com maior vulnerabilidade emocional.
- Envolvimento do Conselho Tutelar e das famílias, promovendo encontros informativos sobre saúde mental, prevenção ao suicídio e acolhimento familiar.

Etapa 3 – Ações de acolhimento e conscientização na escola

- Realização de rodas de conversa mediadas por professores e psicólogos convidados, abordando temas como depressão, automutilação, transtornos alimentares e autocuidado.
- Desenvolvimento de atividades socioemocionais (como dinâmicas de autoconhecimento e expressão de sentimentos) integradas às aulas de Projeto de Vida.
- Criação de um mural da empatia, com mensagens positivas e canais de ajuda (CVV, CAPS, contatos de apoio).

Etapa 4 – Encaminhamentos e continuidade

- Registro dos casos que demandarem acompanhamento clínico e encaminhamento aos serviços de saúde mental.
- Proposição de um protocolo escolar de acolhimento para futuras situações semelhantes, integrando o trabalho de professores, gestão e psicólogas da rede estadual.

Cronograma sugerido:

- **1º mês:** diagnóstico e reuniões com equipe gestora;
- **2º mês:** contato com rede de saúde e famílias;
- **3º e 4º meses:** rodas de conversa e atividades socioemocionais;
- **5º mês:** encaminhamentos e elaboração de relatório de resultados.

Estratégias de Avaliação e Monitoramento

O acompanhamento dos resultados será feito por meio de:

- **Registros qualitativos** (observações dos professores, relatos dos alunos e da equipe gestora).
- **Questionários comparativos** (antes e depois da intervenção) para identificar mudanças na percepção dos alunos sobre saúde mental, autocuidado e busca de ajuda.
- **Indicadores principais:** número de alunos encaminhados à rede de saúde, participação nas rodas de conversa, e percepção de bem-estar emocional.
- **Análise dos resultados:** comparação dos dados coletados, reflexão coletiva com a equipe escolar e elaboração de um relatório final com sugestões de continuidade e ampliação do projeto.

7. RESULTADOS ESPERADOS

Com a implementação deste projeto de intervenção, espera-se que os estudantes possam contar com um atendimento psicossocial mais eficaz e acessível, conforme prevê a *Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares* (Lei nº 14.819/2024). Ao estabelecer parcerias entre escola, rede pública de saúde e famílias, o projeto busca criar um fluxo contínuo de acolhimento e encaminhamento,

garantindo que os jovens recebam o suporte emocional necessário para enfrentar as adversidades típicas dessa fase da vida.

A médio prazo, espera-se que os alunos apresentem melhor desempenho escolar, redução de faltas e conflitos, e maior engajamento nas atividades pedagógicas. Isso porque, ao compreender e reconhecer seus próprios sentimentos, tornam-se mais preparados para lidar com situações de estresse, especialmente durante períodos de avaliação e vestibulares. Segundo Rocha, Pegoraro e Ferreira (2021), quando os jovens têm acesso a cuidados em saúde mental adequados, desenvolvem maior autoconhecimento e segurança emocional, elementos fundamentais para o sucesso pessoal e acadêmico.

Além disso, o fortalecimento dos vínculos entre escola e família tende a ampliar as redes de apoio social. De acordo com Nunes et al. (2021), o apoio social é um fator protetivo essencial para o bem-estar emocional, podendo ser compreendido em três dimensões: apoio emocional, ligado à empatia e ao conforto; apoio tangível, relacionado à ajuda material; e apoio informativo, que envolve orientações e informações relevantes para enfrentar situações adversas. Dessa forma, ao envolver as famílias nas ações escolares, o projeto também contribui para aumentar o suporte afetivo e a corresponsabilidade no cuidado com os adolescentes.

A família, conforme apontam Macedo et al. (2021), é o primeiro e mais importante contexto de influência no desenvolvimento dos indivíduos, sendo responsável pela socialização, aprendizagem e apoio emocional. Contudo, muitas famílias enfrentam condições socioeconômicas e estruturais que dificultam esse papel. Assim, o fortalecimento da relação escola–família proposto neste projeto pode atenuar situações de vulnerabilidade, criando um ambiente mais acolhedor e protetivo para os jovens.

Em síntese, espera-se que o projeto produza impactos positivos em três dimensões principais:

1. Nos estudantes: melhoria do bem-estar emocional, autoconhecimento e regulação emocional; aumento da autoestima e da motivação para aprender.
2. Na escola: fortalecimento da cultura de acolhimento, empatia e prevenção, além da integração entre professores, gestão e serviços de saúde.

3. Nas famílias: maior conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental e ampliação da rede de apoio aos filhos.

Tais resultados contribuirão para a construção de uma escola mais humana, empática e comprometida com o desenvolvimento integral dos alunos, em consonância com as diretrizes da BNCC e das políticas públicas de saúde mental na educação.

8. CONCLUSÃO

Em vista da crescente necessidade de realizar ações que promovam o bem-estar emocional dos jovens das escolas públicas, torna-se indispensável a criação de mecanismos de apoio e acolhimento que envolvam não apenas os estudantes, mas também suas famílias e a comunidade escolar. A parceria entre a escola e os setores públicos de saúde e assistência psicossocial constitui um caminho fundamental para oferecer suporte integral aos adolescentes, especialmente neste momento de transição entre o fim da vida escolar e o início da vida adulta, fase marcada por intensas transformações e inseguranças.

O presente projeto de intervenção buscou propor estratégias que favoreçam o acompanhamento psicossocial dos estudantes, por meio da articulação entre a escola, a rede de saúde e o Conselho Tutelar. A partir dessa integração, pretende-se ampliar o acesso dos jovens aos serviços especializados, garantir um atendimento mais efetivo e fortalecer a cultura de acolhimento dentro do ambiente escolar.

Os resultados esperados apontam para melhorias significativas no bem-estar emocional, no rendimento escolar e nas relações interpessoais, além do fortalecimento do vínculo entre escola e família. Ao reconhecer a importância do diálogo, da escuta ativa e da empatia, a escola se consolida como um espaço não apenas de ensino, mas também de proteção, escuta e valorização da vida.

Dessa forma, este projeto contribui para a consolidação das diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que defende a formação integral do estudante, e da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares (Lei nº 14.819/2024), que propõe a articulação entre educação e saúde. Acredita-se que iniciativas como esta possam inspirar novas práticas e políticas públicas voltadas à

promoção da saúde mental, fortalecendo o papel da escola como um ambiente acolhedor, humano e transformador.

9. REFERÊNCIAS

ALBERTO, Melissa Paes Leme; SILVA, Oliveira; CAFÉ, Laercio de Jesus. *Cobrança familiar: como isso afeta a vida dos jovens no ensino médio?* Revista Científica da Educação, v. 15, n. 2, 2023.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Suicídio: saber, agir e prevenir*. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

BRASIL. Lei nº 14.819, de 16 de janeiro de 2024. Institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16 jan. 2024.

CASEY, B. J.; JONES, R. M.; HARE, T. A. *The adolescent brain*. *Annals of the New York Academy of Sciences*, v. 1124, n. 1, p. 111–126, 2008.

HAN, Byung-Chul. *Sociedade do cansaço*. Petrópolis: Vozes, 2017.

JUVENTUDE sob pressão: cobranças sociais e familiares na saúde psicoemocional. *Revista Psicologia em Foco*, v. 9, n. 1, 2024.

LORETO, Danielli. *Educar com propósito: conectando saúde mental, diversidade e aprendizagem*. Pós-Graduação em Socioemocional – Unidade Curricular 3. São Paulo, 2025.

MACEDO, Carmen; NUNES, Cristina; COSTA, Diana; NUNES, Lara Ayala; LEMOS, Ida. *Apoio social, acontecimentos stressantes, adaptabilidade e coesão em famílias em risco psicossocial*. Universidade do Algarve, 2021.

NUNES, Cristina; LEMOS, Ida; NUNES, Lara Ayala; COSTA, Diana. *Acontecimentos de vida stressantes e apoio social em famílias em risco psicossocial*. Universidade do Algarve, 2021.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Constituição da Organização Mundial da Saúde*. Genebra: OMS, 1948.

ROCHA, Patrícia Lorena Resende; PEGORARO, Renata Fabiana; FERREIRA, Cíntia Braghetto. *Cuidado em saúde mental segundo jovens vinculados à atenção psicossocial*. *Revista de Psicologia*, v. 12, n. 3, 2021.